

CO₂-SPICER - CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir

R9.7 Press releases

Authors: Patrik Fiferna, Vít Hladík, Eva Šedinová (CGS)

April 2021

CONTENT

1 INTRODUCTION	2
2 PRESS RELEASES	3
2.1 Press release – CZ version	3
2.2 Press release – EN version.....	5

1 INTRODUCTION

The R9.7 Press releases output was created in Czech and English versions. Press releases were distributed using the established communication channels of CGS¹ and project partners. The press release was further offered to the media and published on the project website. Specifically, it is available here:

- <https://co2-spicer.geology.cz/cs/ke-stazeni>
- <https://co2-spicer.geology.cz/en/download>

¹ www.geology.cz, www.geology.cz/ccs

2 PRESS RELEASES

2.1 Press release – CZ version

Tisková zpráva

14. 4. 2021

Česká geologická služba zahájila projekt přípravy pilotního úložiště CO₂ v karbonátovém ložisku (CO₂- SPICER)

Česko – norské konsorcium zahájilo realizaci čtyřletého česko-norského projektu, jehož hlavním cílem je připravit pilotní úložiště CO₂ na dotěžovaném ložisku ropy a plynu nacházejícím se na jihovýchodě Moravy. Zároveň tím vznikne modelový příklad pro potenciální realizaci dalších úložišť CO₂ v Česku i v Evropě.

„V případě úspěšného završení celkového záměru se bude jednat o vůbec první pilotní projekt ukládání CO₂ ve střední a východní Evropě. Realizace projektu CO₂-SPICER navíc výrazně zvýší úroveň technologické připravenosti geologického ukládání CO₂ v České republice a zároveň učiní významný krok směrem k reálnému zavedení technologie CCS ve střední Evropě,“ říká vedoucí projektu Vít Hladík z České geologické služby.

Technologie CCS (Carbon dioxide Capture and Storage – zachytávání a ukládání oxidu uhličitého) se ve světě úspěšně rozvíjí. Spočívá v zachycení CO₂ vypouštěného velkými průmyslovými provozy a jeho následném uložení v tekuté formě do hornin hluboko pod zemským povrchem pomocí vrtů. Důvodem je snaha o omezení růstu množství CO₂ – nejvýznamnějšího skleníkového plynu - v atmosféře a zmírnění souvisejících klimatických změn.

Projekt je součástí dlouhodobé koncepce rozvoje geologického ukládání CO₂ v České republice. Jeho úspěšné provedení přinese nejen vzor pro další zamýšlená úložiště CO₂ v našich i v evropských podmínkách, ale i reálnou možnost úložiště bezprostředně využít. Specialisté sestaví trojrozměrný geologický model celého úložného komplexu a budou simulovat injektáž CO₂ do geologického podloží. Důležitý je paralelní výzkum geomechanických a geochemických vlastností

úložiště, stejně jako analýza možných rizik s návrhem jejich minimalizace a monitorovacím plánem.

„V projektu CO2-SPICER bude využito množství nových přístupů a metod. Kromě dynamického modelování a počítačové simulace injektáže CO₂ jsou to nejmodernější monitorovací techniky či posouzení možnosti kombinovat uložení CO₂ s bakteriální metanogenezí,“ dodává V. Hladík.

Na projektu se kromě České geologické služby podílejí další čtyři partneři ze sféry výzkumu i průmyslu. Tuzemské organizace zastupují MND a.s., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Norskou stranu reprezentuje výzkumná instituce NORCE. Projekt je realizován v rámci Programu KAPPA na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášeného Technologickou agenturou ČR a je spolufinancován z Norských fondů.

Kontakt pro média:

Ing. Patrik Fiferna, patrik.fiferna@geology.cz, +420 602 110 840
Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, www.geology.cz

Projekt CO2-SPICER je podpořen grantem Norska
a Technologické agentury České republiky ve výši 2,32 mil. EUR.

Programme **Kappa**

T A
Č R

2.2 Press release – EN version

Press release

14. 4. 2021

Czech-Norwegian consortium has launched a project to prepare a pilot CO₂ storage site in a carbonate reservoir (CO₂-SPICER)

A consortium led by the Czech Geological Survey has launched a four-year Czech-Norwegian project, whose major objective is to prepare a pilot CO₂ storage site in a depleting oil and gas field located in south-east Moravia. At the same time, the site will serve as a model example for possible implementation of further potential CO₂ storage sites in both the Czech Republic and Europe.

“If the overall objective proves successful, it will be the first CO₂ storage pilot project in Central and Eastern Europe. In addition, the CO₂-SPICER project will significantly increase the technology readiness level of geological storage of CO₂ in the Czech Republic and, at the same time, make a significant step towards CCS technology deployment in Central Europe,” says project leader Vit Hladik from the Czech Geological Survey.

The CCS (Carbon Dioxide Capture and Storage) technology is being developed successfully worldwide. It involves capturing of CO₂ emitted by large industrial plants and subsequently storing it in liquid form in rocks deep beneath the Earth's surface, using injection through boreholes. The objective is to limit the growing amount of CO₂ – the key greenhouse gas – in the atmosphere and to mitigate the associated climate change.

The project is part of a long-term concept of the development of geological storage of CO₂ in the Czech Republic. Its successful implementation will provide not only a model for other intended CO₂ storage facilities in the conditions of the Czech Republic and Central Europe but also the possibility of using the selected storage site immediately. Specialists will compile a three-dimensional geological model of

the entire storage complex and simulate the injection of CO₂ into the geological reservoir. Other important parts of the work are studies on the geomechanical and geochemical properties of the storage site, analysis of possible risks and plans for their minimization and site monitoring.

“The CO₂-SPICER project will employ a number of novel approaches and methods. In addition to dynamic modelling and computer simulation of CO₂ injection, these include the latest monitoring techniques and an evaluation of the possibility of combining CO₂ storage with bacterial methanogenesis,” adds V. Hladik.

In addition to the Czech Geological Survey, the project includes four other partners from the research and industry sectors. Domestic organizations are represented by MND a.s., VSB - Technical University of Ostrava and the Institute of Geophysics of the Czech Academy of Sciences. The Norwegian side is represented by the research institute NORCE. The project is being carried out under the KAPPA Programme that supports applied research, experimental development and innovation. The programme is operated by the Technology Agency of the Czech Republic and is co-funded by Norway Grants.

Media contact:

Ing. Patrik Fiferna, patrik.fiferna@geology.cz, +420 602 110 840
Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Praha 1, www.geology.cz

The CO₂-SPICER project benefits from a € 2.32 mil. grant from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

Programme **Kappa**

T A
Č R

This report is a result of the CO₂-SPICER project
(CO₂ Storage Pilot In a CarbonatE Reservoir) - project No: TO01000112.

The CO₂-SPICER project benefits from a €2.32 mil. grant
from Norway and Technology Agency of the Czech Republic.

More information about the project can be found at
co2-spicer.geology.cz.

PROJECT PARTNERS

COORDINATOR

Programme **Kappa**

T A
Č R